

**СӨЙЛЕУ ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ
ПАЙДАЛАНУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ ЖАТТЫҒУЛАР ҚОЛДАНУ, ТИІМДІ ТӘСІЛДЕР
АРҚЫЛЫ БАЙЛАНЫСТЫ НЫҒАЙТУ**

Диана Абдусаттар қызы Абдумуминова

Ташкент облысы Шыршық мемлекеттік педагогика институты «Гуманитар пәндер»
факультеті Қазақ тілі және әдебиеті бағытының II курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Жандос Абдазимович Байзаков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6472334>

АННОТАЦИЯ: Тіл біліміндегі әрбір теориялық ілімнің, түрлі жаңашыл технологиялардың пайда болуы, дамуы, қалыптасу жолдарын айқындау. Ауызекі сөйлеу тілін дамыту. Жүйелі түрде сөздік қорын дамыту. Түрлі әдістер арқылы тілді дамыту технологиялары.

Кілт сөздер: Библиографиялық әдіс, салыстыру әдісі, сөздік қор, сөздік құрамы, құбылмалы лексика, қолданбалы әдістер.

ABSTRACT: Identify ways of emergence, development and formation of each theoretical science in linguistics, various innovative technologies. Development of spoken language. System the development of the sensory fund. Language in different ways development technologies.

Keywords: Bibliographic method, comparison method, sensory base, sensory composition, variable vocabulary, applied methods.

Кіріспе. Қазақ тілінің сөздік қоры өте бай. Ғасырлар бойы қалыптасқан тарихи дамуға байланысты сөздік қорда байып, дамып заман етегін сай жүйелі түрде өсіп отырады. Тілдің өзіне тән төл лексикасы және грамматикалық тұрмысы болады. Бірақ, онымен шектеліп қалатын тілдің өзі жоқ. Халықтар қашанда тұйық өмір сүрмейді. Сөзімізге дәлел: өзге халықтармен экономикалық, саяси мәдениетте байланыста болады. Ал бұл қатынас тілдің құбылмалы болуына тікелей әсер етеді. Неологизмдер- заман ағымына қарай бет бұрыс жасалған сәттерде енетін сөздер болса, кірме сөздер- басқа халықтармен байланыста болып, сыйбайласып енетін сөздер. Соның ішінде тез қабылданатын, тез өзгеріске түсетін лексика болады. Тілдің сөздік құрамындағы басты дүние, барлық сөздің ұйытқысы болып табылатын түбір сөздер- негізгі сөздік қор. Демек, тілдің негізгі қоры талай ғасырды

басынан өткізгендіктен, олар байырғы көне сөздер делінеді. Замана ағыс бағыттары түрліше жолдарда өзгеріске ұшырап, жаңа сөздер жолағы бой түзеп, өзіндік орын қалыптастыра бастайды.

Тілдегі сөздердің бәрі қосылып, тілдің сөздік құрам немесе сөздік қорды құрайды. Тіл- қоғам тарихымен, қоғам өндірісімен тікелей байланысты, әрі талай ғасырдың жемісі болғандықтан, сөздік құрамы біркелкі болуы мүмкін емес.

Негізгі бөлім: Тілдің өзара бір-бірімен байланысты болған екі бағыты бар. Оның бірі- тілдің грамматикасы болса, екіншісі- фонетикалық бағыты. Тілдің осы екі бағытының бір тұтастығы тіл құралында айтылатын ой түсінікті болып, тіл нағыз қарым-қатынас құралы ретінде қызмет ете алады.

Сөздік пен грамматикалық құрылыс үнемі бірлікте жұмсалады. Олардың қайсысының өзіне тән ерекшеліктері мен қызметтері әрқайсысының өз жүйесі болғандықтан, тілдің сөздігін лексикология тексереді де, грамматикалық құрылысын грамматика ғылымы зерттейді. Алайда, екі бағытты негізгі зерттеу нысаны етіп сөзді алады, демек тексеруді жеке сөзден бастайды.

Сөз-күрделі тілдік категория. Сөздің өзіндік мағыналық, дыбыстық, шығу төркіні, даму тарихы, қолданылуы, ерекшеліктері, жасалу жолдары, өзгеру жүйесі, талдану үдерісі, түрлеуге бөлінуі секілді басқа да алуан түрлі жақтары бар. Тіл ғылымының әрбір саласы дәл осы сөзге сүйеніп әрқилы тұрғыда қарап тексереді.

Тіл-адамдардың бір-бірімен қарым-қатынас жасауының құралы болса, адамдар тіл арқылы қатынас жасау үшін алдымен сөзді, онан соң сөздерді қалай қолдануды білуі тиіс. Міне, сондықтан да тілді үйретуде оқушының сөздік қорын байыту мен сөздердің қалай қолданылатынын үйрететін грамматиканы оқыту мен түрлі әңгімелер оқып айту қатар жүреді.

Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин ана тілінің тазалығы мен сөздердің дұрыс қолдануына үлкен мән беріп, баланың тілін, сөздік қорын дамытудағы түсіндірмелі оқу ісінің маңыздылығын көрсетті. Ал Ахмет Байтұрсынұлы тіл мәдениетіне, тілдің қисынды болуына мән бере келе, айтушы ойын өзі үшін айтпайды, өзге үшін айтатынына назар аудартты. Сондықтан ол өз ойын өзгелер қиналмай түсінетіндей емін-еркін ашық сөйлеп

айту керектігін ескертті. Ол үшін айтушы сөйлейтін сөзін тиімді әрі орынды қолдана білу тиіс деген талап қойды.

Көптеген ғалымдарымыз өз ана тілімізді дамыта отырып, сөйлеу тілін, сөздік қорын байыту мәселесі бойынша ғылыми жобалар үстінде ізденіс жұмыстарын жүргізді. Атап айтар болсақ, Д. Әлімжанов, И. Маманов, Х. Арғынов, С. Рахметова тағы да басқа ғалымдарымыздың ғылыми ізденістер нәтижелер бойынша тұжырымдап айтқанда, баланың болмысындағы таным-түйсігін, ойын, тілін дамытып қатнастық әрекетін жүйелі де нәтижелі жүргізу үшін алдымен сөз бен оның түпкі мағынасын меңгеру қажеттілігін айтады. Осылайша, бала сөздерді бір-бірімен байланыстыру нәтижесінде сөйлем құрастыруға жаттығады. Осының негізінде ауызша және жазбаша сөйлеу әрекеті, икемділіктері мен дағдылары қалыптастырылады.

Оқушыда сөздік қорының қалыптасу процесі тікелей оның психикалық үдерістер арасындағы байланысқа қатысты. Өйткені, таным мен түсінік ұлғайған сайын оның сөйлеуге деген қажетсінетін сөздер тапшылығы бастау алады. Сол аралықта оның сөздік құрамы бір-бірімен ұштаспайтын қисынсыз сөздермен қатынасқа түсіп жатса, Ахмет Байтұрсынов қойған талап яғни түсінікті жеткізіп беру қабілеті өздігінен жойылады. Бұл түпсіз тереңдікке тамыр жайып тұңғыыққа кетумен бірдей деген сөз. Себебі, ана тілін жетік білмеген және өз тілінде сөйлеу алмауы ол бірте-бірте тілдің өлі тілдер қатарына еніп кетуіне жол ашып беру болып саналады. Сөйтіп, баланың психикасы мен сөздік қорының арасындағы байланыстың маңыздылығы орасан зор екенін айтады. Сондықтан оқушылардың сөздік қорын молайту, дамыту жұмыстарында сөздік қор мен психикалық қасиеттерінің арасындағы қатынастар анықталады яғни сөздік қор тікелей мына қасиеттерге байланысты: а) сөздік қор және ойлау ә) сөздік қор және түсіну б) сөздік қор және сөйлеу.

Жарытылыстан сөйлеу мүмкіндігі, ойын толықтай емін-еркін тәрізде жеткізіп бере алмауы- оның кемістігінің дәлелі ретінде бей- жай қалдырып қоймай қажет. Өйткені неғұрлым онымен біргелікте жаттығулар жасау, өлең айту, ән айту, суреттерді қағаз бетіне түрлі – түсті етіп түсіруде соғұрлым дамуына ықпал бола алатын бастапқы әдістемелер. Осы орайда, арнайы маманның көмегіне жүгіну аса қажет дүние екендігін ұмытпаған жөн

болар. Себебі, біз қаншама әрекеттер жасанған мен оның қай бағытта бұрылыс жасау қажеттегін аңғармай өз бетімізше жетелейтін болсақ, уақыттан тым кешігіп қалып, баланың даму жолында ағаттық жіберіп алуымыз әбден мүмкін.

Жалпы адам баласы сөйлеу әрекетінің дұрыс жүргізілуі психологиялық категориялардың түзу қалыптасуына негізделеді. Өйткені, сөйлеу процесі тікелей ойлау қабілетімен байланысты. Осылайша ойлау қабілеті де неғұрлым емін-еркіндікте сөйлесе, соғұрлым жылдамдықта дамиды деген сөз.

Қорытынды. Оқушының барынша емін-еркін сөйлеуі, қоғамдық ортада қысылмай ойын ашық-айдын жеткізе білу қабілетін дамыту үшін мектеп қабырғасынан түрлі әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, сөздік қорын кеңейтіп әрі шыңдай отыруға баса назар аудару қажет. Ең қарапайым тәсіл ретінде өзара сөйлесу яғни диалогтық сөйлеу тілінен бастау алу бастапқы кезде ең оңтайлы әрі қолайлы тәсіл. Психологиялық тұрғыдан қарағанда, сөйлеушінің ойын, айтар сөзін бір-біріне байланыстырып құрауға өз ықпалын тигізері сөзсіз. Жастайынан баланың қарқынды дамуына өз үлесін орасан зор тигізер дүниелер қатарына балалар әдебиетінде енгізуіміз орынды. Ондағы ертегілер, әңгімелер, топтастырылған түрлі өлеңдердің сөздерін ести отырып баланың тікелей сөйлеу тіліне әсер етеді. Осылайша, көптеген ғалымдарымыздың ғылыми ізденістері нәтижесінде баланы түрлі жолдар арқылы дамыту әрекеттері бүгінгі күнде өте көп. Жастайынан дұрыс назар аударлығын баланың, болашақта берер жемісі де баршылық болары сөзсіз...

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. З. Бейсембайқызы. Қазақ тілін оқыту әдістемесі. -Алматы. 2002 жыл.
2. К. Ж. Бұзаубекова. Жаңа педагогикалық технология. – Алматы. 2004 жыл.
3. Е. Н. Ильин Тіл табыса білу өнері.
4. Педагогикалық ізденіс. М. 1989 жыл.
5. «Білім-Образование» ғылым-педагогикалық журнал. 2009 жыл.
6. Б. А. Тұрғынбаева. Дамыта оқыту технологиялары. -Алматы. 1989 жыл